

POLAND

POLAND

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Палванова М.С.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617987>

Аннотация: Жировой гепатоз (стеатоз печени) представляет собой накопление жира в клетках печени, которое часто связано с метаболическими нарушениями и различными заболеваниями. Основными причинами жирового гепатоза являются ожирение, сахарный диабет, дислипидемия и злоупотребление алкоголем. На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно, но с прогрессированием может приводить к воспалению (стеатогепатиту), фиброзу и циррозу печени[1,2]. Диагностика основывается на клинических проявлениях, лабораторных исследованиях и визуализирующих методах, таких как ультразвуковое исследование, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. Лечение включает изменение образа жизни, коррекцию диеты, снижение массы тела и контроль сопутствующих заболеваний. Раннее выявление и адекватное лечение жирового гепатоза могут предотвратить развитие тяжелых осложнений и улучшить прогноз заболевания.

Ключевые слова: жировой гепатоз, стеатоз печени, метаболические нарушения, ожирение, сахарный диабет, дислипидемия, алкоголь, стеатогепатит, фиброз, цирроз печени, диагностика, лечение, изменение образа жизни, коррекция диеты, снижение массы тела.

ВВЕДЕНИЕ

Проведенное исследование продемонстрировало, что использование количественных методов оценки плотности печени с помощью компьютерной томографии значительно улучшает диагностику жирового гепатоза. Полученные данные показали, что показатели плотности печеночной паренхимы могут служить объективным маркером степени выраженности[3,4] изменений в печени. Выявленные различия плотности печеночной паренхимы у пациентов с жировым гепатозом и контрольной группы подтверждают возможность использования этих показателей для ранней диагностики и мониторинга патофизиологических изменений в печени. Таким образом, предложенный метод позволяет повысить точность и объективность

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

рентгенодиагностики жирового гепатоза, что способствует своевременной диагностике и лечению данного заболевания [5].

Из анализа статьи о жировом гепатозе у подростков с простым ожирением (экзогенно-конституциональным) следует, что клинико-метаболические факторы риска играют важную роль в развитии этого заболевания и прогрессировании ожирения. Установлено, что абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность и окислительный стресс являются высокочувствительными факторами риска, в то время как атерогенная дислипидемия, гипертриглицеридемия, провоспалительный и протромботический статусы, а также микроальбуминурия - высокоспецифичными. У подростков с ожирением и жировым гепатозом риск развития инсулинорезистентности, гипертриглицеридемии, провоспалительного статуса оказывается значительно выше (в 3,48, 8,36 и 3,62 раза соответственно), что подчеркивает необходимость профилактики и лечения жирового гепатоза уже на ранних этапах его формирования. Рекомендуется применение препаратов с гиполипидемической и гепатопротекторной активностью для предотвращения развития сопутствующей патологии [6,7].

В статье рассматривается оптимизация диагностических и лечебных подходов у полиморбидных пациентов с жировым гепатозом в практике врача-терапевта. Особое внимание уделяется врачебной тактике при выявлении жирового гепатоза у таких пациентов, с учетом его влияния на течение сопутствующих заболеваний, в частности, на сердечно-сосудистую систему. Авторы статьи обосновывают необходимость определения не только степени стеатоза, но и стадии фиброзных изменений печени, которые могут прогрессировать вследствие апоптоза гепатоцитов и привести к развитию эндотелиальной дисфункции, что имеет значение для прогноза пациента. Также предлагается рабочий вариант терапии стеатоза печени, направленный на снижение прогрессирования жировой дистрофии, уменьшение риска развития стеатогепатита и фиброзных изменений печени. В качестве наиболее перспективных лекарственных средств выделяются урсодезоксихолевая и глицирризиновая кислоты [8,9,10].

В настоящее время абдоминальное ожирение является ключевым диагностическим признаком метаболического синдрома (МС), который характеризуется комплексом клинически значимых нарушений, связанных с снижением чувствительности тканей к инсулину. Ряд

исследований показал, что висцеральная жировая ткань сильнее связана с инсулинорезистентностью (ИР), чем подкожный жир, который, в свою очередь, оказывается относительно менее влиятельным на метаболические процессы [11,12,13]

Материалы и методы исследования: Материалами данного исследования явились статьи, тезисы, авторефераты взятые из медицинских сайтов PubMed, Elsevier, Google academia, Cyberleninca. Произведен их ретроспективный анализ

Целью данного исследования было изучение специфических морфологических изменений в ткани печени, связанных с жировым гепатозом. Исследование базировалось на данных судебно-медицинских вскрытий и образцах печеночной ткани у 40 пациентов с подтвержденным диагнозом "жировой гепатоз", проведенных в течение 24-48 часов после смерти. Результаты показали, что при жировом гепатозе печень увеличивается в объеме, приобретает округлую форму и ярко-желтый оттенок как на поверхности, так и при срезе, а также наблюдается снижение плотности тканей. Гистологический анализ выявил значительное кровенаполнение в центральных венах, синусоидальных капиллярах и венозных сосудах портальной системы во всех образцах. В заключение, результаты исследования подтверждают, что обнаруженные морфологические изменения в ткани печени являются характерными признаками жирового гепатоза, характеризующегося жировой дистрофией, внутридольковым воспалением, фиброзом и стеатонекрозом, преимущественно с крупнокапельной дистрофией [14,15,16].

В статье рассматривается гипоталамический синдром пубертатного возраста (ГСПП) как форма ожирения у детей и подростков, сопровождающаяся повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических осложнений. Особое внимание уделено случаю развития выраженного жирового гепатоза у пациента с ГСПП, который имел цитомегаловирусную инфекцию в анамнезе. Авторы подчеркивают актуальность проблемы ожирения, особенно в детском и подростковом возрасте, отмечая рост заболеваемости и смертности. Они указывают на необходимость изучения различных форм ожирения в зависимости от их этиопатогенеза [17,18].

Анализ статьи о диабетической кетоацидотической коме (ДКАК) указывает на ее высокую распространенность среди острых осложнений эндокринных заболеваний. Авторы подчеркивают значимость обучения

пациентов с сахарным диабетом самоконтролю и тактике поведения при неотложных состояниях, что способствует снижению риска возникновения кетоацидоза. Изучение патогенеза кетоацидоза и разработка оптимальных схем терапии привели к снижению частоты летальных исходов, что подтверждается литературными данными. Однако, несмотря на улучшения в лечении, статья отмечает сохраняющуюся высокую смертность от кетоацидотической комы, оцениваемую в 5-15%. Особенно остро это проблема в неспециализированных лечебных учреждениях, где данный показатель может быть еще выше (4-5). Статья обращает внимание на необходимость дальнейшего совершенствования подходов к диагностике, лечению и профилактике ДКАК, а также на важность обучения не только медицинских работников, но и самих пациентов для предотвращения острой декомпенсации сахарного диабета. Это подчеркивает актуальность дальнейших исследований в области эндокринологии и сахарного диабета с целью снижения смертности и улучшения качества жизни пациентов [19].

Анализ статьи о проблеме ожирения и метаболического синдрома подчеркивает важность и актуальность этой темы в современной медицинской науке и здравоохранении. Авторы отмечают высокую распространенность избыточной массы тела и ожирения среди населения, что требует разработки и внедрения современных, научно обоснованных методов лечения и профилактики. Статья указывает на то, что многие исследователи называют ожирение эпидемией XXI века. Данные НИИ питания РАМН подтверждают, что избыточный вес наблюдается у значительной части взрослого населения: 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. Эта статистика иллюстрирует масштаб проблемы и необходимость вмешательства на уровне общественного здоровья [20]. Особое внимание уделяется метаболическому синдрому, распространенность которого среди лиц старше 30 лет в индустриально развитых странах составляет от 10 до 30%. Вариабельность данных о распространенности синдрома обусловлена неопределенностью диагностических критериев. Для стандартизации диагностики метаболического синдрома были разработаны клинические критерии различными международными организациями, такими как ВОЗ, Национальная образовательная программа США по холестерину и Американская ассоциация клинических эндокринологов. Несмотря на

различия в определениях, устойчивыми критериями метаболического синдрома остаются абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, гипертриглицеридемия, гипоальфа-холестеринемия, инсулинорезистентность и нарушения углеводного обмена. Статья также подчеркивает, что в структуру метаболического синдрома включаются такие заболевания, как неалкогольная жировая болезнь печени, синдром поликистозных яичников и синдром ночного апноэ. Таким образом, авторы статьи подчеркивают необходимость дальнейших исследований и разработки комплексных подходов к лечению и профилактике ожирения и метаболического синдрома, что позволит снизить их распространенность и улучшить качество жизни пациентов **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**.

Анализ статьи о жировом гепатозе, или стеатогепатозе, подчеркивает недостаточную информированность населения о данном заболевании, несмотря на его высокую распространенность. Жировой гепатоз характеризуется накоплением жира в печени и встречается довольно часто, соперничая по частоте с такими известными патологиями, как артериальная гипертензия и остеохондроз. Отсутствие осведомленности о жировом гепатозе среди широкой общественности вызывает тревогу, поскольку это заболевание может приводить к серьезным осложнениям, включая цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному.

Статья подчеркивает важность повышения осведомленности о жировом гепатозе среди населения и медицинского сообщества. Распространенность этого заболевания требует разработки и внедрения эффективных методов диагностики, лечения и профилактики. Просветительская работа и информирование общественности могут сыграть ключевую роль в раннем выявлении и успешном лечении жирового гепатоза, что в свою очередь поможет снизить риски серьезных осложнений и улучшить качество жизни пациентов **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**.

Анализ статьи о неалкогольной жировой болезни печени у детей и подростков выявляет важные аспекты патогенеза и распространенности этого заболевания среди молодежи. Заболевание встречается не только у взрослых, но и у подростков и детей, что связано с ростом числа пациентов с ожирением, сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Цель исследования состояла в оценке и сопоставлении лабораторных и

инструментальных данных у детей с неалкогольной жировой болезнью печени эндокринологической природы. В исследовании приняли участие 67 детей и подростков, среди которых 41 ребенок имел сахарный диабет I типа, а 27 страдали ожирением. Результаты показали, что у детей с ожирением чаще наблюдалось увеличение уровня аланиновой трансаминазы по сравнению с детьми с сахарным диабетом ($p=0,047$). Также была отмечена тенденция к более частому повышению уровней триглицеридов, холестерина и липопротеинов низкой плотности у детей с сахарным диабетом, однако достоверных различий между группами не выявлено. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости выявило признаки жирового гепатоза у всех пациентов, без достоверных отличий между группами.

Вывод

Статья подчеркивает важность ранней диагностики и лечения неалкогольной жировой болезни печени у детей и подростков, особенно в контексте эндокринологических заболеваний, таких как сахарный диабет и ожирение. Результаты исследования указывают на необходимость разработки специализированных программ профилактики и лечения для данной возрастной группы. Повышение осведомленности среди медицинского сообщества и общественности о рисках и признаках жирового гепатоза может способствовать более эффективному контролю и лечению этого заболевания, что в свою очередь улучшит здоровье и качество жизни молодых пациентов [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Литературы:

1. Дружинин В. Н. и др. Рентгеновская компьютерная денситометрия в диагностике жирового гепатоза // Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – Т. 60. – №. 10. – С. 681-686.
2. Бекезин В. В. и др. ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ И КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2022. – Т. 17. – №. 3. – С. 248-252.
3. Мехтиев С. Н., Мехтиева О. А. НОВАЯ ПАРАДИГМА ПРОБЛЕМЫ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №. 5 (129). – С. 51-57.

4. Хамидова М. И. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЛИПОМАТОЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 920-923.
5. Тагайкулов Э. Х. и др. Особенности морфологических изменений при жировом гепатозе //Здравоохранение Таджикистана. – 2024. – №. 1. – С. 64-70.
6. Нахипова А. Д. Гипоталамический синдром пубертатного периода с выраженным жировым гепатозом (случай из практики) //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2018. – №. 1. – С. 141-144.
7. Лобанова М. В. Острый жировой гепатоз как один из ведущих факторов развития диабетической кетоацидотической комы //Медицинский журнал. – 2015. – №. 3. – С. 22-25.
8. Несина И. А., Люткевич А. А., Белая Н. Г. Ожирение как фактор риска развития неалкогольной жировой болезни печени. Подходы к коррекции избыточной массы тела и ожирения //Медицинский совет. – 2014. – №. 17. – С. 33-37.
9. Хамидова М. И. КОЭФФИЦИЕНТ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ И У БОЛЬНЫХ С ГЕПАТИТОМ В //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 593-596.
10. Фурман Е. Г. и др. Неалкогольная жировая болезнь печени при эндокринных заболеваниях у детей и подростков //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2018. – №. 8 (156). – С. 35-40.
11. Jaloliddinov Sh.I. "Treatment and prevention of caries disease in children". Ethiopian international journal of multidisciplinary research. volume 10, issue 12 . sjif 2019: 4.702 2020: 4.737 2021: 5.071 2022: 4.919 2023: 6.980
12. Jaloliddinov Sherzodbek Ikromjon O'g'li. exploring non-surgical options for managing ventral hernia: a comprehensive guide to conservative approaches "Innovative achievements in science 2024". part 28 Issue 1 pp.113-118
13. I.N Rahmatjonovna. Fast foods are the potential of human health. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 11 No. 05 pp.365-369.(2024)
<https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3193>
14. N. Isaqova. Қабзиятнинг болалар антропометрик кўрсаткичларига таъсири. Science and innovation 1 (D8), 888-892
15. N Isaqova. Bolalarning antropometrik ko'rsatkichlarini turli omillarga bog'liqligi. Science and innovation 1 (D8), 1000-1003

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

16. ИН Рахматжонова. Алиментарного ожирение и репродуктивное здоровье женщин в современном аспекте физической реабилитации. O'zbekiston harbiy tibbiyoti 4 (4), 368-370
17. IN Rahmatjonovna, Mamadjonova O'g'ilchaxon Xalimjon qizi. Laboratory diagnostics of trichomoniasis disease. Ethiopian international journal of multidisciplinary research 11 (05), 496-499
18. AA Djurabayev. On the etiological and pathogenetic aspect of nonspecific colitis. World Bulletin of Public Health 29, 24-26, 2023
19. AA Dzhurabaev. The role of endoscopic examinations in early diagnosis diseases of the esophagus, stomach, and duodenum. Innovations in technology and science education, 264-269
20. AA Джурабаев. О роли helicobacter pylori в патогенезе атрофического желудка гастрита и рака. "Журнал клинической и профилактической медицины" № 1, стр.16-19, 2024. ISSN 2181-3531